

SUN’IY INTELEKTDA MUALLIFLIK HUQUQI: BAHS VA BASHORAT

E’TIQODXON ATAQULOVA

O’zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti v.b dotsenti, (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga nisbatan mualliflik huquqini belgilash masalasi, mavjud huquqiy yondashuvlar va ular bilan bog‘liq bahslar tahlil qilinadi. Shuningdek, sohadagi noaniqliklar va kelajakdagi huquqiy rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: mualliflik huquqi, turdosh huquqlar, sun’iy intellekt, bahs, huquq.

Mualliflik huquqi tarixan insonning intellektual mehnati natijasini himoya qilish uchun yaratilgan. Ilk marotaba asar muallifining huquqi borligi masalasini qadimgi yunon faylasufi Pifagor ko‘tarib chiqib, shogirdlariga o‘z ta‘limoti sirlarini tarqatishni ta‘qiqdagan. Hattoki, mazkur ta‘qiqni buzganligi uchun bir shogirdi boshqa shogird tomondan o‘ldirilgan. Pifagorning asarlari tarqalishi shu darajada yaxshi himoyalangan ediki, Aflotun Pifagorning kitoblarini topa olmay, ularni 100 ming kumush tanga (4 kg.)ga sotib olishga majbur bo‘lgan¹. An’anaviy tarzda, mualliflik huquqi kitob, qo‘shiq, film, ilmiy maqola, ilmiy-tadqiqot ishi kabi asarlarga nisbatan qo‘llaniladi va huquq uni yaratgan shaxsda qoladi. Bu tizimning asosiy g‘oyasi — ijodkorni rag‘batlantirish va uning mehnatini muhofaza qilishdir. O‘quv qo‘llanmalarda mualliflik tushunchasi quyidagicha ta‘riflanadi. **Mualliflik huquqi** – fan, adabiyot va san‘at asarlarini yaratish, ya‘ni mazkur sohadagi insonlarning ijodiy faoliyati natijalari bilan bog‘liq huquqiy munosabatlarni boshqaruvchi fuqarolik huquqi institutidir². Qonunchilik doirasida ham bunga alohida e‘tibor qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilingan. Unga ko‘ra, mualliflik huquqi ijodiy faoliyat natijasi bo‘lmish fan, adabiyot va san‘at asarlariga nisbatan ularning maqsadi va qadr-qimmatini, shuningdek, ifodalanish usulidan qat‘iy nazar, tadbiiq qilinadi. Asar og‘zaki, yozma shaklda yoki uni idrok etish imkonini beradigan boshqa obektiv shaklda ifodalangan bo‘lishi lozim. Yozma shakldagi yoki moddiy jismda o‘zgacha usulda ifodalangan asar (qo‘lyozma, mashinka yozuvi, notali yozuvlar, texnika vositalari yordamidagi yozuv, shu jumladan, audio yoki videoyozuv, ikki o‘lchovli yoki hajmiy-fazoviy shaklda yaratilgan tasvir va hokazo), undan uchinchi shaxslarning foydalanish imkoniyati bor-yo‘qligidan qat‘iy nazar, obektiv shaklga ega deb hisoblanadi. Og‘zaki yoki moddiy jismda ifodalangan boshqa asar, basharti u uchinchi shaxslar idrok eta oladigan holga kelgan bo‘lsa (omma oldida so‘zlash, ommaviy ijrochilik va hokazo), obektiv shaklga ega deb hisoblanadi³.

Ammo texnikaning rivojlanishi bilan davtlab qidiruv tizimidan ma‘lumot qidirilgan bo‘lsa, endilikda sun’iy intellekt tayyor matnlarni yaratib bermoqda. Bunda insonning roli faqat buyruq (prompt) berish bilan cheklanadi. Sun’iy intellekt mustaqil ravishda asar yarata boshlagach, mualliflik huquqiga bo‘lgan an’anaviy yondashuv murakkablashdi va bahslarga sabab bo‘lmoqda. Bu to‘g‘risida bir qancha bashoratlar bor. Masalan:

Muallif bu – dasturchi, chunki u algoritmnini yaratgan;

Muallif bu - foydalanuvchi, chunki u SI ga topshiriq bergan;

Muallif bu – kompaniya, chunki tizim ularga tegishli;

Hech kim muallif emas: chunki ijod inson tomonidan amalga oshirilmagan.

Shu kabi masalalarda bahslar va bashoratlar avj olgan. Ko‘plab davlatlarda amaldagi

¹ Қосимова Н. Муаллифлик ҳуқуқи тарихидан //www.nargis.uz.

² Bahriyev K. Toshpo‘latova N. Mualliflik huquqi. Darslik. 2022 y.

³ Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risidagi qonun. –URL: <https://lex.uz/ru/docs/-1022944> (murojaat sanasi: 21.05.2026)

qonunchilik faqat insonni muallif sifatida tan oladi. Shu sababli to‘liq avtomatik yaratilgan asarlar ba’zan huquqiy himoyadan mahrum bo‘lmoqda. Shu bilan birga O‘zbekiston ham. Sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga mualliflik huquqi egasini aniqlash nafaqat nazariy jihatdan murakkab, balki intellektual mulk sohasida katta amaliy oqibatlariga ham ega. Advokat Vashenyak N. Ye. “Sun’iy intellekt va mualliflik huquqi: xalqaro tajriba, axloqiy dilemmalar va Rossiyada tartibga solish yo‘li” sarlavhali maqolasida bir nechta variantlarni berib o‘tgan⁴.

Birinchi variant — mualliflik huquqini sun’iy intellektni yaratgan dasturchi yoki unga egalik qiluvchi shaxsga berishdir. Bu yondashuvga ko‘ra, dasturchi sun’iy intellektni yaratish va dasturlash orqali kontent yaratish uchun uning parametrlari hamda imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli, dasturchi sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan asarning muallifi sifatida e’tirof etilishi mumkin.

Ikkinchi variant — sun’iy intellektdan foydalanuvchini huquq egasi sifatida tan olishdir. Bu yondashuvga ko‘ra, foydalanuvchi sun’iy intellekt bilan o‘zaro hamkorlik qilib, unga muayyan parametrlar yoki mezonlarni belgilash orqali kontent yaratishda muhim rol o‘yaydi. Shuning uchun ham u sun’iy intellekt yaratgan natijalarga nisbatan mualliflik huquqiga ega bo‘lishi kerak.

Uchinchi variant mualliflik huquqini aynan sun’iy intellektning o‘ziga tan olishni nazarda tutadi. Biroq bu yondashuv jiddiy huquqiy va falsafiy muammolarga duch keladi, chunki hozirgi kunda sun’iy intellekt huquq subyekti hisoblanmaydi va u yuridik huquq hamda majburiyatlariga ega bo‘la olmaydi.

To‘rtinchi variant esa huquqlarni sun’iy intellekt huquq egasi va foydalanuvchi o‘rtasida birgalikda egalik qilishni nazarda tutadi. Biroq bu yondashuv ham amaliy tatbiq etish va huquqiy talqin qilish jihatidan qator murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Nihoyat, beshinchi variant — sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan kontent hech kimga tegishli emas, degan yondashuvni nazarda tutadi. Bu esa bunday turdagi intellektual mulkni himoya qilishning maqsadga muvofiqligi va imkoniyati masalasini ham savol ostiga qo‘yadi⁵.

Har bir ushbu variant o‘zining dalillari va ziddiyatlariga ega bo‘lib, hozirgi kunda sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan kontentga nisbatan qaysi yondashuv eng maqbul ekanligi bo‘yicha xalqaro miqyosda yagona konsensus mavjud emas. Bu noaniqlik sun’iy intellekt orqali yaratilgan kontentga oid huquqlar masalasida qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish va ushbu sohada qonunchilikni takomillashtirish zarurligini yanada yaqqol namoyon etadi.

Mualliflikni “inson bo‘lmagan” subyektlar kontekstida aniqlashdagi murakkabliklarni yorqin namoyon etuvchi e’tiborli misollardan biri fotograf Devid Sleyter va maymun tomonidan olingan selfi bilan bog‘liq⁶. 2011-yilda maymun Sleyterning kamerasi tugmasini bosib, tez orada omma orasida mashhurlik qozongan selfi suratni olgan. Shu munosabat bilan savol tug‘ildi: bu fotosuratga nisbatan mualliflik huquqi kimga tegishli — kamera egasi sifatida Sleytergami yoki suratni bevosita olgan maymunga? Vaziyat yanada murakkablashdi, chunki Wikimedia Commons ushbu fotosuratni arxividan o‘chirib tashlashdan bosh tortdi va uni inson tomonidan yaratilmagani sababli jamoat mulki hisoblanishini asos qildi. 2015-yil sentabrda “People for the Ethical Treatment of Animals” (PETA) xayriya tashkiloti Kaliforniya sudiga Devid Sleyterga qarshi da’vo arizasi bilan murojaat qildi. Da’vo maymun (ismi Naruto deb ko‘rsatilgan) nomidan kiritilib, suratga nisbatan mualliflik huquqini himoya qilishni maqsad qildi. Tashkilotning ta’kidlashicha, selfi “Naruto tomonidan qasddan va ixtiyoriy harakatlar zanjiri natijasida, gapsiz

⁴ Вашеняк Н.Е. Искусственный интеллект и авторские права: Международный опыт, этические Дилеммы и путь регулирования в России. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (72) Том 3. МАРТ 2024 г.

⁵ O‘sha manba.

⁶ Can the monkey selfie case teach us anything about copyright law?. — электронный //WIPO — URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0007.html (дата обращения: 21.05.2026);

Sleyter yordamisiz yaratilgan original asar” hisoblanadi va shuning uchun mualliflik huquqi Sleyterga emas, balki Narutoga tegishli bo‘lishi kerak.

Uzoq davom etgan sud jarayonlaridan so‘ng, AQSh Mualliflik huquqi byurosi faqat inson tomonidan yaratilgan asarlarga original mualliflik asari sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilishi mumkinligi haqida qaror qabul qildi. Bu precedents “inson bo‘lmagan” subyektlar, jumladan sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan ishlar kontekstida mualliflik va huquq masalalariga oid muhim savollarni yanada dolzarb qilib qo‘yadi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, sun’iy intellekt mualliflik huquqi tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmogda. Bu jarayonda asosiy vazifa — innovatsiyani cheklamasdan, inson ijodini ham himoya qilishdir. Kelajakda huquqshunoslar, texnologlar, tadqiqotchilari va ijodkorlar o‘rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Sun’iy intellekt asrida eng muhim savol shunday bo‘lib qolmogda: “Ijod deganda biz nima tushunamiz — inson tafakkurini yoki algoritmlar natijasini?”

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Қосимова Н. Муаллифлик ҳуқуқи тарихидан //www.nargis.uz.
2. Bahriyev K. Toshpo‘latova N. Mualliflik huquqi. Darslik. 2022 y.
3. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risidagi qonun. –URL: <https://lex.uz/ru/docs/-1022944> (murojaat sanasi: 21.05.2026)
4. Вашеняк Н.Е. Искусственный интеллект и авторские права: Международный опыт , этические дилеммы и путь регу лиров ания в россии. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 3 (72) Том 3. МАРТ 2024 г.
5. Can the monkey selfie case teach us anything about copyright law?. — Tekst : elektronniy // WIPO : — URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0007.html (дата обращение: 21.05.2026);